

[Thunderbolts Patreon](#) | [EU2012](#) | [EU2013 \(bonus\)](#) | [EU2014](#) | [EU2015](#) | [EU2016](#) | [EU2017](#) | [EU2018](#) | [Thunderbolts Project](#) | [Space News](#) | [Playlists](#) | [Buy Books & DVDs](#) | [Podcast](#) | [Forum](#)

Documentaries

[Symbols of an Alien Sky 2 \(Mars\), 3 \(comets\), then episode 1](#) | [Remembering the End of the World](#)
[Thunderbolts of the Gods](#) | [Discourses on an Alien Sky \(series\)](#) | [Electricity of Life](#)
[Gravity in EU Cosmology](#) | [Astronomers Speak Out](#)
[UAMN TV Interview](#) | [Gaia Series](#) |

[Older Electric Universe physics](#) | [Introduction Plasma Physics Textbook](#) | [Hawkin's Electrical Guide](#)

Shifu's START LEARNING: [Part 1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) | [11](#) | [12](#) | [13](#) | [14](#) | [LeakProject 1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#)
[EPMC](#) | [On the Origins of Religions](#) | [Plasma Petroglyphs](#) | [AKHA Presentation](#) | [Unboxing Atlantis](#)
[Investment in Ragnarok](#) | [HEGEME+PEMS](#) | [Our Magnetic Universe](#) | [Ferris Wheels](#) | [Thunderbolt Found](#)
[Saturn Myth Table](#) | [Giants of Electromagnetism](#) | [the Gods Table](#) | [Clinical Electric Fields](#) | [CDN meridians](#)
[Charged Dark Matter Series \(ResearchGate\)](#) | [Birkeland Polyphase Superweb](#) | [Mars](#) | [Camelot](#) | [New Rel. Sumo](#) | [Shang Di](#) | [Uchell/Coelbren](#) | [Tai Chi](#) | [Chin. Physics](#) | [Solar Orb in Egypt](#) | [Hopewell/Jupiter](#) | [Aliens](#)

Velikovsky "[Worlds in Collision](#)" | "[Bonds of the Past](#)" | [complex critique of Sagan's Paper attacking Velikovsky](#)
[Halton Arp \(finder of the ARP galaxies\)](#); book on [Quasars related to Galaxies](#) and [last major talk given](#)
[Plasma Sheathing Nova, Nebula, \(also\) and Galaxies](#)
[Space Engine download](#) (so you can visit other galaxies, needs a good computer) [How to use tutorial](#)

Project SAFIRE; [Videos of Project Updates](#) | [Special Update 1](#) | [2](#) |
[Phase 1](#) | [Paper1](#) | [Update](#) | [Phase 2](#) | [Update](#) | [Astrophysics Lab](#) | [Electric Sun](#) | [EU2017](#) | [EU2018](#)
[Plasmoids](#) ; [Los Alamos paper](#) | [Galaxy currents](#) | [Supernova double sheathed](#) | [Others 1](#) [2](#) [3](#)
[Cosmic Level Magnetics](#) and [Birkeland Currents](#) | the [Electric Sun](#) | [Electric Earth](#) | [Electric Geology](#)

Plasma Videos:

[High Voltage](#) | [Arc blasts](#) | [Plasma in a vacuum](#) | [Jason Gable](#)
[DIY Arc Furnace](#) | [Z-pinch to melt metal with magnetism](#) [Stellar Z-pinching](#)
[Lakota Song of the Destruction](#) [Zawiyet el-Aryan](#) (right: Sumerian confirmation)

[ElectricView](#) | [Greg Jay](#) | [See the Pattern](#) | [Kronos](#) | [EUEyes](#) | [Chris Monk](#)
[Suspicious Observers](#) | [News \(daily\)](#) & [Earthquake Prediction App](#) | [OTF Conference](#)
[Electric Earth](#) | [Electric Volcanoes](#) | [Weather is it induced by Electrical vortices?](#)
[Star Water](#) | [Magnetic Pole Flip](#) | [Space weather](#) | [Earth Changes](#) | [Deeper Look/FOTW](#) | [Mobile Obs.](#)

[Birkeland vs Jupiter](#) | [Saturn Sounds](#) | [67P](#) and the [Deep Impact probe missions](#) | [Upheaval Dome Paper](#)
[Van Allen Belts](#) and [Earth's Magnetosphere and why is Saturn's magnetosphere so big?](#)
[Plasmoids seen in EU cosmology](#) | [Peratt Plasmoids and owl eyes](#) | [Cosmic Thunderbolts](#) and | [The Great Man](#)
| [Galaxies made in lab](#) | [Jupiter \(most like TRAPPIST-1\) aka Zeus](#) or [Saturn \(most in myths\) aka Kronos](#)
[Stephen Crothers destroys the Black Hole theory](#) | [Papers](#) [Pierre-Marie Robitaille](#) | [Sky Scholar](#) | [Papers](#)

Robert [Distinti](#) | [Youtube](#) | [NEM/Thesis](#) | [NM](#) | [NG](#) | [Patreon \(Vortex access\)](#) | [Rules of Acquisition](#) | [Fizzix](#)
[Structured Atomic Model](#) | [Periodic Table](#) | [Ethereal Matters](#) | [Distinti's Ethereal Mechanics](#) | [Electric Ether](#)
[Wheelbarger WI](#) | Hancock [Fingerprints](#) and [Magicians of the Gods](#) | [Ancient Architects](#) | [Ancnt Alien Archive](#)
[Meyl Konstantin](#) and the [Expanding Earth Theory](#) | [Cfapp](#) | [Mystery History](#)
[Theoria Apophasis](#) | Distinti's [reply to him](#)

Other Shifu Products: [Adena/Hopewell Map](#) | [Hidden KY Map](#) | [QuanZhen Portal](#) | [ArcAngel Portal](#) | [AKHA](#)